

INTEGRAÇÃO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO–ESCOLAS PÚBLICAS: A EXTENSÃO COMO CAMINHO PARA A EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA RURAL

 DOI: 10.5281/zenodo.15213657

Cintia Rubini

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: rubinicintia@gmail.com*

Júlia Quagliotto

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: juliaquagliotto@gmail.com*

Eduardo Cividini

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: eduardocividini05@gmail.com*

Guilherme Bonetti Perazzoli

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: guibperazzoli@gmail.com*

Camila Carelli

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: camilacarelli@outlook.com.br*

Érika Andressa Silva

*Doutora em Ciência do Solo, docente do curso de Agronomia, Instituto Federal
Catarinense, Campus Videira, e-mail: erika.silva@ifc.edu.br*

RESUMO

Este trabalho relata experiências extensionistas desenvolvidas no âmbito da disciplina de Mecanização Agrícola, com foco na promoção da segurança no uso de máquinas agrícolas junto a alunos do ensino fundamental. As atividades foram realizadas nas escolas EEB Padre Bruno Pokolm, em Videira/SC, e EEB Governador Bornhausen, em Arroio Trinta/SC, envolvendo um total de 40 estudantes. A proposta visou fomentar, de forma lúdica e acessível, a cultura da prevenção de acidentes rurais desde a infância, por meio de palestras dialogadas, exibição de vídeos, exemplos do cotidiano e quiz educativo. A metodologia adotada priorizou a linguagem simples e exemplos práticos, aproximando os conceitos de risco e segurança à realidade dos alunos. Os resultados evidenciaram elevada receptividade, participação ativa e interesse dos estudantes, além de reforçarem a importância da integração entre institutos federais e escolas públicas na construção do conhecimento e na promoção da cidadania. A experiência demonstrou que ações educativas sobre segurança rural, quando bem planejadas e contextualizadas, têm potencial significativo de impactar positivamente as comunidades escolares, contribuindo para a formação de uma nova geração mais consciente e preparada para lidar com os desafios do meio rural.

Palavras-chave: Prevenção acidentes. Máquinas agrícolas. Educação básica.

ABSTRACT

This work reports extension experiences developed within the scope of the Agricultural Mechanization course, focusing on promoting safety in the use of agricultural machinery among elementary school students. The activities were carried out at EEB Padre Bruno Pokolm School in Videira/SC and EEB Governador Bornhausen School in Arroio Trinta/SC, involving a total of 40 students. The initiative aimed to foster, in a playful and accessible way, a culture of rural accident prevention from an early age through interactive lectures, video screenings, real-life examples, and an educational quiz. The methodology adopted prioritized simple language and practical examples, bringing the concepts of risk and safety closer to the students' reality. The results showed high receptiveness, active participation, and strong interest from the students, while also reinforcing the importance of integrating university and school in the construction of knowledge and the promotion of citizenship. The experience demonstrated that well-planned and contextualized educational actions on rural safety have significant potential to positively impact school communities, contributing to the formation of a new generation that is more aware and better prepared to deal with the challenges of rural life.

Keywords: Accident prevention. Agricultural machinery. Basic education.

INTRODUÇÃO

O meio rural, embora essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, é também um ambiente repleto de riscos ocupacionais (MIRANDA; SILVA; COGO, 2020). Trabalhadores do campo frequentemente estão expostos a condições perigosas, como o manuseio inadequado de máquinas e ferramentas agrícolas, o

uso incorreto de defensivos agrícolas, a ausência de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a falta de conhecimento sobre normas de segurança (SOUZA et al., 2022).

Esses fatores contribuem significativamente para a ocorrência de acidentes de trabalho nas áreas rurais, muitos dos quais poderiam ser evitados com ações preventivas e educativas.

Nesse contexto, a extensão universitária desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e segurança no campo. Por meio de ações integradas entre instituições de ensino, comunidades e órgãos públicos, é possível levar informação e conscientização aos agricultores, suas famílias e trabalhadores rurais, promovendo a adoção de práticas mais seguras e sustentáveis no cotidiano agrícola (SALES; PIMENTA; COGO, 2020; SILVA et al., 2019).

Este projeto de extensão tem como objetivo principal contribuir para a redução dos acidentes rurais por meio de atividades educativas, palestras, oficinas e distribuição de materiais informativos, abordando temas como o uso correto de EPIs, ergonomia no trabalho rural, primeiros socorros e os principais fatores de risco existentes nas propriedades rurais. A proposta visa fortalecer a cultura de prevenção, valorizando a vida e promovendo o bem-estar das comunidades rurais.

Fundamentação teórica

O setor agropecuário tem passado por um processo contínuo de mecanização e tecnificação, impulsionado principalmente pela crescente demanda por alimentos e pela redução na disponibilidade de mão de obra no campo. Esse cenário impõe a necessidade do uso intensivo de máquinas agrícolas, visando aumentar a eficiência e a produtividade nas diversas etapas do processo produtivo (NASCIMENTO et al., 2020).

Atualmente, existe uma ampla variedade de máquinas e implementos capazes de executar praticamente todas as atividades agropecuárias. Contudo, o uso desses equipamentos está intrinsecamente associado a riscos operacionais, que, em muitos casos, resultam em acidentes de elevada gravidade (ARAÚJO; SILVA; PAIVA, 2024). Entre os acidentes mais frequentes destacam-se: tombamentos e capotamentos, choques mecânicos, colisões com outros veículos e

contato com redes elétricas (SOUZA et al., 2022). Tais ocorrências podem acarretar prejuízos econômicos consideráveis, devido ao alto custo das máquinas envolvidas, além de representarem sérias ameaças à saúde e à integridade física dos operadores e demais envolvidos.

Apesar dos riscos inerentes, a maioria dos acidentes com máquinas agrícolas pode ser prevenida por meio da adoção de medidas adequadas de segurança. Entre essas medidas, destacam-se o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), o emprego do cinto de segurança, além da capacitação técnica e da conscientização contínua dos operadores quanto aos perigos associados à operação de máquinas agrícolas (SOUZA et al., 2022).

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo sensibilizar e instruir estudantes sobre os riscos envolvidos na operação de maquinários agrícolas, bem como apresentar as principais estratégias de prevenção. Busca-se, assim, contribuir para a redução da exposição a situações de risco, minimizando perdas financeiras e, sobretudo, preservando a vida e a saúde dos trabalhadores do setor agropecuário.

METODOLOGIA

Segurança rural na Escola de Educação Básica Padre Bruno Pokolm, Videira, Santa Catarina

As atividades de extensão descritas neste trabalho foram desenvolvidas no âmbito da disciplina de Mecanização Agrícola, com o propósito de promover a troca de saberes entre o ensino superior e a educação básica, fortalecendo o papel dos institutos federais como agentes de transformação social. A ação teve como objetivo principal ampliar o conhecimento dos estudantes do ensino fundamental sobre segurança no uso de máquinas agrícolas, contribuindo para a formação de uma cultura de prevenção de acidentes no meio rural.

As ações de extensão foram realizadas com a turma do 4º ano da Escola de Educação Básica Padre Bruno Pokolm, localizada na Rua Ernesto Lazarotto, no município de Videira/SC. Participaram da ação 23 alunos, com idades entre 8 e 10 anos. A execução da atividade foi viabilizada graças à colaboração da professora Cristiane Rubini Castilhos, que gentilmente cedeu seu horário de aula de Língua Portuguesa para a realização da ação extensionista.

Considerando a faixa etária dos estudantes e sua limitada vivência com máquinas agrícolas, adotou-se uma abordagem pedagógica lúdica e acessível, utilizando como estratégias a conversa expositiva dialogada, o compartilhamento de histórias e a discussão orientada. Para facilitar a compreensão do tema, foram utilizados exemplos de objetos do cotidiano mais próximos da realidade dos alunos, como bicicletas, skates, ventiladores e liquidificadores, estabelecendo conexões com os riscos associados ao uso de equipamentos mais complexos, como as máquinas agrícolas.

Como forma de fixação dos conteúdos e de estímulo à participação, foi realizado um quiz interativo com perguntas sobre os tópicos abordados. A turma foi dividida em grupos, e o grupo com maior número de acertos recebeu um prêmio simbólico. Ao final da atividade, foram entregues lembranças personalizadas a todos os alunos e à professora, como forma de agradecimento pelo acolhimento e pela disponibilidade em colaborar com a proposta.

Segurança rural na Escola de Educação Básica Governador Bornhausen, Arroio Trinta, Santa Catarina

Na Escola de Educação Básica Governador Bornhausen, localizada no município de Arroio Trinta (SC), foi realizada uma apresentação para duas turmas do Ensino Fundamental, num total de 17 alunos. A atividade contou com o uso de slides que continham imagens, vídeos e textos relacionados ao tema abordado (Figura 1).

Figura 1 – Slides utilizados na apresentação

Fonte: Autores (2025)

Priorizou-se um conteúdo autoexplicativo, com o uso de imagens didáticas, a fim de despertar maior interesse por parte das crianças e facilitar a assimilação das informações. Optou-se também por uma apresentação mais breve, com duração aproximada de 20 minutos para cada turma, com o objetivo de manter a atenção dos alunos durante toda a atividade. Os slides foram elaborados no software Power Point, utilizando imagens e vídeos disponíveis na internet. A apresentação foi realizada com o auxílio de um projetor e, ao final, foi reservado um momento para comentários, esclarecimento de dúvidas e relatos dos estudantes, promovendo um espaço de diálogo e troca de experiências.

DESENVOLVIMENTO

Ações extensionistas para prevenção de acidentes rurais na Escola de Educação Básica Padre Bruno Pokolm, Videira, Santa Catarina

A atividade realizada evidenciou o papel essencial da extensão universitária como ponte entre institutos federais e a sociedade, especialmente quando direcionada a escolas públicas e comunidades em contextos rurais. Ao promover a aproximação entre estudantes do ensino superior e alunos da educação básica, esta ação contribuiu diretamente para a disseminação de conhecimentos relacionados à segurança no uso de máquinas e equipamentos, tema de grande relevância para o meio rural.

Durante a atividade, foi possível perceber o envolvimento ativo dos estudantes da Escola de Educação Básica Padre Bruno Pokolm (Figura 2), que compartilharam histórias e experiências relacionadas a acidentes com objetos do cotidiano, demonstrando não apenas interesse pelo tema, mas também uma abertura ao diálogo e à troca de saberes. Essa participação colaborativa transformou a abordagem em uma experiência rica e significativa, na qual os alunos não apenas aprenderam, mas também ensinaram, construindo juntos o conhecimento.

Figura 2 - a) alunos participantes da EEB Padre Bruno Pokolm b) interação na sala de aula c) discentes do curso de Agronomia IFC Videira apresentando os conteúdos

Fonte: Autores (2025)

O retorno positivo por parte dos alunos, que demonstraram entusiasmo e solicitaram o retorno da equipe para futuras atividades, reforça a importância de iniciativas como essa, que vão além da sala de aula universitária e cumprem com os princípios fundamentais da universidade pública: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Através de ações educativas como essa, são promovidas não apenas a formação técnica dos discentes da graduação, mas também há uma contribuição para a formação cidadã e crítica dos estudantes da educação básica.

Além disso, ações como esta são fundamentais para o fortalecimento de uma cultura de prevenção de acidentes no meio rural, contribuindo desde cedo para a conscientização das crianças quanto aos riscos associados ao uso de máquinas agrícolas e outros equipamentos. Ao estabelecer esse diálogo com a comunidade escolar, a universidade pública reafirma seu compromisso social, atuando de forma concreta na promoção da segurança, da educação e do desenvolvimento local. Afinal, educação, quando aliada à conscientização, representa um instrumento fundamental para a redução dos índices de acidentes e para a promoção da qualidade de vida no meio rural (Silva et al., 2019).

Divulgação das atividades nas redes sociais

A divulgação da atividade de extensão nas redes sociais da Escola de Educação Básica Padre Bruno Pokolm (Figura 3) representou um importante desdobramento da ação, ampliando significativamente seu alcance e visibilidade. A publicação feita pela escola destacou a parceria com o instituto federal, a relevância do tema abordado — segurança com máquinas agrícolas — e o envolvimento dos alunos, o que gerou reconhecimento público e valorização da proposta.

Essa exposição nas redes sociais permitiu que a comunidade escolar, familiares dos estudantes e demais interessados acompanhassem o trabalho desenvolvido, fortalecendo os laços entre a escola, o instituto federal e a sociedade. Além disso, a repercussão positiva da postagem refletiu o impacto da ação na formação dos alunos, que se sentiram protagonistas da atividade e valorizados em sua participação.

Do ponto de vista extensionista, a publicação reforça o papel dos institutos federais como agentes ativos na promoção de saberes que dialogam com as necessidades da comunidade. A visibilidade gerada contribui também para o fortalecimento da instituição na região e para o estímulo à continuidade de projetos semelhantes, que levem conhecimento, prevenção e cidadania às escolas da rede pública.

Figura 3 – Divulgação das ações extensionistas nas redes sociais da EEB Padre Bruno Pokolm

Fonte: Autores (2025)

Por fim, a iniciativa evidenciou que, ao utilizar as redes sociais como ferramenta de divulgação, é possível multiplicar os efeitos positivos de uma ação pontual, tornando-a referência para futuras atividades e inspirando novas parcerias em prol da educação e do desenvolvimento social.

Ações extensionistas para prevenção de acidentes rurais na Escola de Educação Básica Governador Bornhausen, Arroio Trinta, Santa Catarina

Durante toda a apresentação, foi possível observar grande interesse e atenção por parte dos estudantes (Figura 4), que permaneceram em silêncio e focados no conteúdo abordado. No momento em que foram exibidos vídeos retratando situações que resultaram em acidentes agrícolas, algumas cenas consideradas "engraçadas" provocaram risos entre os alunos. No entanto, foi reforçado que, apesar de parecerem cômicas à primeira vista, essas situações são extremamente graves, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, para as pessoas envolvidas. Alguns alunos, inclusive, demonstraram surpresa e preocupação diante das cenas mais impactantes.

Figura 4 – a) Discentes do curso de agronomia apresentando os conteúdos direcionados a prevenção de acidentes rurais turma I b) turma II c) alunos participantes da EEB Governador Bornhausen

Fonte: Autores (2025)

Ao final das apresentações, durante o momento dedicado à conversa e à troca de experiências, alguns estudantes compartilharam que são filhos de agricultores e que conhecem casos reais de acidentes no campo. No entanto, percebeu-se certa timidez por parte dos alunos, o que resultou em poucos comentários e questionamentos.

Quanto aos professores e demais servidores da escola, estes se mostraram muito receptivos e atenciosos ao longo de todo o processo, acompanhando a equipe nas salas de aula e corredores. Foram visíveis o grande interesse e a atenção demonstrados pelos alunos das duas turmas visitadas, que se mostraram participativos e receptivos ao conteúdo apresentado, assim como os servidores da escola. Os professores também manifestaram aprovação à atividade, destacando a

relevância do tema abordado, especialmente considerando que a região é composta por cidades pequenas com forte presença do setor agropecuário. Esse setor, cada vez mais mecanizado, expõe os profissionais a riscos significativos de acidentes.

Dessa forma, torna-se evidente a importância de desenvolver ações educativas que promovam o conhecimento e a conscientização sobre os potenciais riscos associados ao uso de máquinas agrícolas. Trabalhos como este contribuem para a formação de profissionais mais conscientes e responsáveis com a própria segurança e com a segurança das pessoas ao seu redor, ajudando a prevenir acidentes e evitar a perda de vidas inocentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades extensionistas desenvolvidas demonstraram o potencial transformador do ensino universitário público ao estabelecer vínculos concretos com a educação básica e com as comunidades rurais. Ao tratar de um tema de extrema relevância — a segurança no uso de máquinas agrícolas — por meio de metodologias acessíveis e interativas, foi possível sensibilizar os estudantes sobre os riscos do meio rural e a importância da prevenção de acidentes desde a infância.

A participação ativa dos alunos, o interesse despertado e o retorno positivo das escolas envolvidas evidenciam o êxito da proposta, que cumpriu não apenas seu objetivo pedagógico, mas também seu compromisso social. Além disso, a experiência contribuiu para a formação cidadã dos discentes de graduação envolvidos, promovendo o diálogo entre saberes acadêmicos e populares e fortalecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Por fim, ações como esta devem ser incentivadas e ampliadas, não apenas pela relevância do tema abordado, mas pelo impacto positivo gerado no processo formativo de todos os envolvidos. A integração entre institutos federais e escolas públicas se reafirma, assim, como um caminho eficaz para a construção de uma sociedade mais consciente, segura e solidária, especialmente no contexto do meio rural.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI - IFC) pelo apoio essencial, por meio da concessão de bolsas e recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos dos editais 53/2024, 55/2024 e 20/2024.

Nossos agradecimentos as Escolas de Educação Básica Padre Bruno Pokolm e Governador Bornhausem que receberam as propostas desta ação extensionista com entusiasmo e dedicação. Sem o compromisso e a parceria de todos os envolvidos, este trabalho não teria sido possível.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. N. C. de; SILVA, R. A. da; PAIVA, Y. F. Investigação dos acidentes de trabalho nas atividades agropecuárias e agroindustriais da Paraíba: uma análise do período de 2020 a 2022. **Revista Brasileira de Filosofia e História**, v. 13, n. 4, p. 4426–4447, 2024.

MIRANDA, Mateus Torres; SILVA, Mônica Elena Bortolotti da; COGO, Franciane Diniz. Relato de experiência extensionista: equipamentos de proteção individual para os educandos do campo. *Extensio*: **Revista Eletrônica de Extensão**, v. 17, n. 37, p. 132-141, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/1807-0221.2020v17n37p132>. Acesso em: 19 mar. 2025.

NASCIMENTO, Jeane Silva S; SOUTO, Larissa Carneiro; SOUZA, Ludmila Freitas; MALEIRO, Robson Bispo; DOS SANTOS, Sandra Veloso. Impactos da mecanização em face do trabalhador rural sazonal. **Revista de Direito do Trabalho**, Processo do Trabalho e Direito da Seguridade Social, [S. l.], v. 1, n. 1, 2020. Disponível em: <https://laborjuris.emnuvens.com.br/laborjuris/article/view/35> Acesso em: 6 abr. 2025.

SALES, Gabriela Garcia Pacheco; PIMENTA, Marcelo Galvani; COGO, Franciane Diniz. Conscientização dos educandos rurais sobre agricultura sustentável: relato de experiência. **Revista Práxis: Saberes da Extensão**, v. 8, n. 17, p. 03-08, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18265/2318-23692020v8n17p03-08>. Acesso em: 19 mar. 2025.

SILVA, Felipe Duarte Praxedes; OLIVEIRA, Vinicius Borges Morige; COGO, Franciane Diniz; LEMOS, Evandro Freire. Inserção dos educandos do campo no ensino técnico: relato de experiência de um projeto de extensão. **Ciência et Práxis**, v. 12, n. 23, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.36704/cipraxis.v12i23.3849>. Acesso em: 19 mar. 2025.

SOUZA, Allan Charles Mendes et al. Acidentes de trabalho envolvendo máquinas agrícolas no Brasil: estado da arte sobre as principais causas dos sinistros e as ações que visam a prevenção. **Brazilian Applied Science Review**, v. 6, n. 3, p. 1224–1233, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34115/basrv6n3-030>. Acesso em: 19 mar. 2025.